

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Análisis del área de lenguaje: una apuesta por la
calidad de la educación en nueve instituciones
educativas oficiales de Cartagena de Indias

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Análisis del área de lenguaje: una apuesta por la calidad de la educación en nueve instituciones educativas oficiales de Cartagena de Indias

Analysis of the area of Language. A bet for the educational quality in official educational institutions of Cartagena de Indias

Favio Sarmiento-Sequeda¹

Nidia Orozco-Camacho²

Liliam del Carmen Cuartas-López³

Resumen

La evaluación es un proceso que permite revisar cómo avanza el proceso educativo y las oportunidades de mejora. En Colombia, desde las políticas educativas y lineamientos para la organización del currículo y desarrollo del acto educativo, se ha definido el plan de área con 17 componentes cuya elaboración orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Revisar los resultados de las pruebas estandarizadas activa alarmas en áreas como la de lenguaje puesto que las instituciones educativas (focalizadas en este estudio) no logran el nivel superior. Con el fin de fortalecer el desarrollo educativo en el área de lenguaje, se realizó una investigación acción educativa pedagógica con enfoque interpretativo en nueve instituciones oficiales focalizadas con bajo desempeño durante los años 2019-2021. Se observa que los planes de área no cuentan con todos los componentes y que uno de los menos desarrollados corresponde al de las pruebas estandarizadas.

Palabras clave: calidad educativa, educación, formación, lenguaje, pruebas estandarizadas.

Abstract

Evaluation is a process that allows reviewing how the educational process is progressing and the opportunities for improvement. In Colombia, from the educational policies and guidelines for the organization of the curriculum and development of the educational act, the area plan has been defined with 17 components whose elaboration guides the teaching-learning and evaluation process. Reviewing the results of the standardized tests sets off alarms in areas such as language, since the educational institutions (focused on this study) do not achieve the highest level. In order to strengthen educational development in the area of language, a pedagogical educational action research with interpretive approach was conducted in nine targeted official institutions with low performance during the years 2019-2021. It is found that the area plans do not have all the components and that one of the least developed corresponds to the standardized tests.

Keywords: Education, Language, Training, Standardized testing, educational quality, Education, Language, Education quality.

¹ Universidad de San Buenaventura. Colombia, favio.sarmiento@usbctg.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-9653-3957>

² Universidad de San Buenaventura. Colombia, norozco@usbctg.edu.co, <https://orcid.org/0000-0003-4614-3659>

³ Universidad de San Buenaventura. Colombia, liliam.cuartas@usbctg.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-0471-741>

1. Introducción

El área de lenguaje desempeña un papel fundamental en la educación básica y secundaria, debido a que es un componente esencial para el desarrollo integral de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el lenguaje es clave no solo para la adquisición de conocimientos, sino también para la formación de individuos críticos, reflexivos y capaces de interactuar de manera efectiva en la sociedad. A través de la enseñanza del lenguaje, los estudiantes desarrollan habilidades comunicativas que les permiten expresar sus ideas, comprender textos y participar activamente en su entorno social y cultural (MEN, 2016).

En las instituciones educativas oficiales de Cartagena de Indias, se observa que los planes de área de lenguaje no siempre se ajustan completamente a las directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. Este fenómeno puede estar relacionado con diversos factores, entre los que destacan la falta de actualización en los planes de estudio y los desafíos derivados de la pandemia por COVID-19. La emergencia sanitaria provocó un rezago en el aprendizaje, lo que obligó a replantear y priorizar los contenidos curriculares, especialmente en áreas tan cruciales como el lenguaje. Como lo señalan Espericueta et al. (2023), la crisis sanitaria exacerbó las desigualdades educativas y obligó a repensar las metodologías de enseñanza, priorizando el aprendizaje de competencias básicas en lugar de un enfoque exhaustivo y tradicional.

El análisis de los planes de área de lenguaje en las instituciones educativas de Cartagena debe considerar estos aspectos, puesto que es urgente una reestructuración que permita no solo la adaptación a las nuevas realidades educativas, sino también el cumplimiento efectivo de las normativas nacionales. La revisión de estos planes es esencial para garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad, equitativa y acorde con los retos del siglo XXI, contribuyendo al desarrollo de competencias lingüísticas fundamentales para su futuro académico y profesional.

En diversos documentos de la política educativa colombiana y en los enfoques pedagógicos actuales se reconoce esta perspectiva. Sin embargo, investigaciones como las de Calderón et al. (2014), Jurado (2016), Loaiza y Uribe (2016), Cardona (2019), Orozco (2020), Orozco y Segura (2020) han mostrado que, en la práctica, en las aulas, persiste un enfoque completamente contrario: la enseñanza del lenguaje se aborda desde una perspectiva funcional, normativa y prescriptiva, en la que la lectura, la escritura y la oralidad son vistas como meras habilidades técnicas, dominadas por las reglas gramaticales y el código alfabético, mientras que se relegan los nuevos modos semióticos y las prácticas comunicativas de los estudiantes.

Sánchez Tortosa (2018) critica la escuela por vaciarse de contenidos y ceder espacio a términos superficiales y a interpretaciones erróneas de modelos pedagógicos como el constructivismo, lo que conlleva a la pérdida de la esencia renovadora de la institución educativa. De allí la importancia de que los docentes de lenguaje se apropien de los conceptos fundantes que orientan la disciplina. Se ha evidenciado disparidad en los conceptos manejados entre los docentes.

Una de las dificultades encontradas está en que, durante el proceso educativo en pandemia COVID 19 y pospandemia, hubo que priorizar aprendizajes antes que temas. Como sostiene Orozco (2020), focalizarse en la experiencia educativa entre 2020 y 2021 para examinar el rol del maestro en ese contexto, pone de manifiesto las tensiones previamente señaladas por Simons y Masschelein (2014), quienes describen la domesticación de la escuela, el maestro y el estudiante frente a lo que realmente deberían ser. Afirma Orozco que este análisis subraya la urgente necesidad de reinventar la escuela, reconociendo el papel central del maestro, amenazado por el capitalismo y la mercantilización de la educación, especialmente cuando se busca profesionalizar su labor.

2. Metodología

Fundamentado en el paradigma crítico social y una metodología cualitativa, se realiza un modelo denominado Investigación Acción-Educativa y Pedagógica. Restrepo (2004) afirma que «es un método eficaz para construir saber pedagógico por parte del docente» (p. 46). Los sujetos de estudio, y que se constituyen en investigadores de su propia práctica pedagógica, fueron 119 docentes de nueve escuelas oficiales de Cartagena. También se involucraron los directivos docentes de cada institución educativa. La muestra fue a criterio de los investigadores teniendo en cuenta la localidad y los resultados de evaluación en la que las escuelas focalizadas tuvieron desempeño bajo.

Se definieron tres fases posteriores a la caracterización realizada en los talleres sobre el sentir docente y el quehacer docente, a saber:

1. **Fase de planeación:** Centrada en un acompañamiento y asesoría al cuerpo docente en la revisión y ajuste de los planes de área, precisión de los proyectos transversales, la naturaleza de su proyecto educativo.
2. **Fase de formación:** Definición y desarrollo de talleres presenciales y seminarios virtuales en jornadas pedagógicas a partir de la identificación de las necesidades del área en cada institución, reconocidas por el cuerpo docente y precisadas por el equipo de formación de la Universidad de Cartagena.
3. **Fase de seguimiento:** Acompañamiento *in situ* en las reuniones de áreas para la revisión de los procesos impulsados desde el proyecto, así como también de los requerimientos que se establecieron desde el trabajo en las áreas.

3. Resultados

Como resultado de la primera fase, en la que se responde a la revisión de los planes de área y caracterización de las necesidades, se pone de manifiesto que, como sostiene Orozco (2020), la crisis por la covid-19 develó fantasmas en el sistema educativo. Ya había aspectos que atender, pero con la crisis se agudizaron.

En la siguiente ilustración se sintetizan los hallazgos:

Figura 1
Diagnóstico de los planes de área de lenguaje

Nota: Elaboración propia según datos obtenidos

Los docentes expusieron por cursos el balance de las áreas por medio de exposiciones generales derivadas del trabajo por grados y, finalmente, con un relator, participaron en plenarias de cierre.

Posteriormente, se realiza una comparación entre las exigencias de los documentos oficiales del MEN con lo logrado, para lo cual se utilizó la estrategia del semáforo en el que desde un archivo de Excel se ubicaron los 17 componentes: introducción, justificación, objetivos y metas de aprendizaje, marco legal, marco teórico, marco contextual, marco conceptual ((Lineamientos curriculares- Orientaciones Pedagógicas, EBC, Matrices de referencia, Mallas de Aprendizaje, (DBA) Diseño curricular, metodología, recursos y ambientes de aprendizaje, intensidad horaria, evaluación, actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje; ejes transversales: TIC, socio-afectivo, didáctica para el pensamiento crítico, herramientas para implementar la inclusión, leer a través de las diferentes áreas, formación en ciudadanía y articulación con prueba estandarizada.

Las acciones realizadas en equipos de trabajo dan como resultado:

Revisión de planes:

- Diálogo entre maestros y maestras para determinar compromisos
- Definición de perfiles de salida en el área por grados
- Unificación de criterios y componentes
- Explicación de conceptos básicos del área (Lenguaje, lengua, habla, lectura, pensamiento multimodal)
- Relación proyectos transversales con el cumplimiento de estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
- Revisión de redacción en la gestión de los planes

Priorización de necesidades:

- Estrategias para la lectura de textos multimodales y discontinuos
- Articulación entre niveles de formación
- Orientaciones en evaluación por competencias con énfasis en pruebas «Saber»
- Apoyo en estrategias para el desarrollo de la lectura
- Didáctica de la literatura
- Tipologías textuales y argumentación

Propuesta para el futuro: Las instituciones deben precisar espacios permanentes de diálogo entre pares con el fin de revisar sus avances, necesidades y planes de mejoramiento.

4. Discusión y conclusiones

La revisión de los planes de área en las instituciones educativas de Cartagena es un proceso crucial para asegurar que el área de lenguaje cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. El diálogo constante entre los docentes es esencial para lograr un consenso sobre los compromisos que deben asumirse para mejorar la enseñanza del lenguaje. La definición de perfiles de salida por grado y la unificación de criterios ayudan a establecer una base común para todos los educadores, permitiendo una mayor coherencia en la implementación del currículo. La explicación de conceptos fundamentales como lengua, habla, lectura y pensamiento multimodal garantiza que los maestros cuenten con una comprensión clara y compartida de los principios pedagógicos en el área de lenguaje.

La priorización de necesidades, como la implementación de estrategias para la lectura de textos multimodales y discontinuos, y la articulación entre niveles educativos, responde a los desafíos emergentes pospandemia, donde la capacidad de adaptación a nuevos formatos de texto y medios es crucial. La orientación en evaluación por competencias, con énfasis en las pruebas «Saber» contribuye a un enfoque más específico y pertinente de las competencias necesarias en los estudiantes.

5. Referencias bibliográficas

- Calderón, D. I., Castillo, S. S., Orozco, M. G. B., González, G. M., Álvarez, G. R., Medina, G. P., & Aguirre, L. P. (2014). *Referentes curriculares con incorporación de tecnologías para la formación del profesorado de lenguaje y comunicación en y para la diversidad* (pp. 1-223). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Cardona Moya, D. F. (2019). La pedagogía del lenguaje en Colombia: Lenguaje y formación en la escuela colombiana, un estado del arte. *Horizontes Pedagógicos*, 21 (2), <https://horizontespedagogicos.iberu.edu.co/article/view/1651>
- Espericueta, M., Sánchez, L., Villarreal, B., & Ramos, R. (2023). La pandemia por COVID-19, su implicación con las emociones y las barreras de aprendizaje en educación superior, *Revista Educación*, 47(2) <https://doi.org/10.15517/revedu.v47i2.52014>
- Jurado, F. (2016). Carta para la ministra de Educación sobre los DBA. *Red de Lenguaje*. <https://redlenguaje.com/index.php/component/k2/item/45-carta-para-la-ministra-de-educacion-sobre-los-dba>
- Loaiza Tabares, N. E., & Uribe González, P. C. (2016). *De concepciones y otros espejos: prácticas y saberes en la enseñanza de la lengua castellana en la básica primaria*. [TDG Magíster en Educación, Universidad de Antioquia].
- Orozco Camacho, N. E. (2020). Tiempos de resignificar la función del maestro, de la escuela y la educación. *Maestros & Pedagogía*, 2(2). <https://editorial.uniamazonia.edu.co/index.php/mpedagogia/article/view/510>
- Orozco, N. & Segura, L. (2020). Desafíos de la educación en Colombia para la enseñanza de la lectura y la escritura. *Revista de Clase Internacional. Edición Especial Lectura y Escritura en la Sociedad Global*. pp. 145-168. <https://r.issu.edu.do/ep>
- Sánchez Tortosa, J. (2018). *El culto a lo pedagógico*. (2.a Ed.) Akal.
- Simons, M., & Masschelein, J. (2014). *Defensa de la escuela*. Miño y Dávila.